

SPECIAL ISSUE

JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

VOLUME II | ISSUE 3 | MAY-JUNE | 2024

ISSN: 2181-4031

Available online at www.imfaktor.com

ISSN: 2181-4031
DOI Journal 10.56017/2181-4031

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

II-ЖИЛД, 3 СОН

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ- II, НОМЕР 3

JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

VOLUME-II, ISSUE 3

ТОШКЕНТ – 2024

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

№ 3 (2024) DOI <http://dx.doi.org/10.56017/2181-4031-2024-3>

Бош муҳаррир:

Тураев Б.

– фалсафа фанлари доктори, профессор

Масъул муҳаррир:

Расулова Д.

– иқтисодиёт фанлари доктори, доцент

Таҳририят аъзолари:

1. Каримов Б. – тарих фанлари номзоди, доцент
2. Ходжаметова Гулчира Илишевна – тарих фанлари номзоди, профессор
3. Ҳайдаров Ўрал Ахмадович – иқтисодиёт ф.б.ф.д (PhD), доцент
4. Мусаев Джамалиддин Камалович – юридик ф.б.ф.д (PhD), доцент
5. Жамолдинов Хумоюн Бахтиёрбек ўғли – юридик ф.б.ф.д (PhD), доцент в.б
6. Узакова Зарина Фуркатовна – социология ф.б.ф.д (PhD), доцент
7. Мамадияров Дилшод Уралович – иқтисодиёт фанлари номзоди, доцент
8. Тўраев Шавкат Нишонович – фалсафа фанлари номзоди, доцент
9. Бердиева Гулмира Аминовна – тарих фанлари номзоди
10. Гаипов Жасур Бахром ўғли – иқтисодиёт ф.б.ф.д (PhD)
11. Сохибова Лола Жонибоевна – фалсафа ф.б.ф.д (PhD)
12. Шарипов Дилшод Бахшиллоевич – сиёсатшунос, эксперт
13. Содиржонов Мухриддин
Махамадаминович – социология ф.б.ф.д (PhD)
14. Саттаров Дилшод Юлдашевич – юридик фанлар номзоди, доцент
15. Турақулов Акмалжон Анварович – фалсафа ф.б.ф.д (PhD)
16. Каримов Бозарқул Худдайбердиевич – фалсафа фанлари номзоди

“Фундаментал тадқиқотлар” илмий-амалий журнали 2022 йил 22 декабрь куни № 054837-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Мазкур журнал 6 та халқаро маълумотлар базаларида индексланган бўлиб, жорий йил учун UIF 2023 = 7.5 “импакт-фактор” кўрсаткичига эга.

Ўзбекистон Республикаси Олий таълим, фан ва инновациялар вазирлиги ҳузуридаги Олий аттестация комиссиясининг 2023 йил 24 июлдаги 01-02/1199-сонли хатига мувофиқ ушбу журналда чоп этилган мақолалар хорижий мақолалар сифатида тан олинади.

Саҳифаловчи\Page Maker\Верстка: Абдураҳмон Хасанов

Таҳририят манзили: Тошкент шаҳар, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2/27-уй. Почта индекси 100152. Веб-сайт: www.imfaktor.uz/com

Телефон номер: +99894-410 11 55, **E-mail:** tahririyat@imfaktor.uz

© “ИМФАКТОР Pages” илмий нашриёти, 2024 йил.

© Муаллифлар жамоаси, 2024 йил.

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

DADAJONOV Tursunboy Abdusamatovich*University of business and science**o'qituvchisi*<https://doi.org/10.5281/zenodo.12548070>

HARBIYLAR IERARXIYASI: IJTIMOIIY HOLATI BO'YICHA TAHLILLAR

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada o'rganilayotgan mavzu Qo'qon xonligi davlatchiligi tizimining ijtimoiy - siyosiy qatlamlari tarixi bo'lsa - da, voqealarning tadrijiy rivojini qamrab olish va aks ettirish maqsadida Qo'qon xonligining tashkil topishi masalalariga qisqacha to'xtalib o'tishni lozim topibgina qolmay, Qo'qon xonligi davlatchiligi tizimining ijtimoiy - siyosiy qatlamlari tarixiga alohida to'xtalib o'tamiz. Tarix biz uchun va kelajak avlod uchun qanchalik kerak ekanini deyarli barchamiz bilamiz. Sababi tarixsiz kelajak yo'q. Darhaqiqat tariximizni bilsakgina kelajakda xato qilmasligimiz mumkin.

Kalit so'zlar: «Tarixi Turkiston», Farg'ona, Qo'qon, Xuroson, Xorazm, Movaraunnahr, Somoniyalar, Qoraxoniylar, xorazmshohlar, Qo'qon xonligi.

ИЕРАРХИЯ ВОЕННЫХ: АНАЛИЗ ПО СОЦИАЛЬНЫЙ СТАТУС

АННОТАЦИЯ

Хотя предметом изучения в данной статье является история социально - политических слоев системы государственности Кокандского ханства, с целью охвата и отражения исторического развития событий необходимо не только кратко затронуть вопросы образования Кокандского ханства, но и отдельно остановиться на истории социально - политических слоев системы государственности Кокандского ханства. Почти все мы знаем, насколько важна история для нас и для будущих поколений. Причина в том, что без истории нет будущего. Только если мы действительно знаем свою историю, мы сможем избежать ошибок в будущем.

Ключевые слова: «исторический Туркестан», Фергана, Коканд, Хорасан, Хорезм, Мавераннахр, саманиды, Караханиды, хорезмшахи, Кокандское ханство.

HIERARCHY OF THE MILITARY: SOFTWARE ANALYSIS SOCIAL STATUS

ANNOTATION

Although the subject of study in this article is the history of the socio-political strata of the Kokand Khanate statehood system, in order to cover and reflect the historical development of events, it is necessary not only to briefly address the issues of the formation of the Kokand Khanate, but also to focus separately on the history of the socio-political strata of the Kokand Khanate statehood system. Almost all of us know how important history is for us and for future generations. The reason is that there is no future without history. Only if we really know our history will we be able to avoid mistakes in the future.

Keywords: "historical Turkestan", Ferghana, Kokand, Khorasan, Khorezm, Transoxiana, Samanids, Karakhanids, Khorezmshahs, Kokand Khanate.

O'rta Osiyo davlatlarida bir necha asrlar davomida shakllangan harbiy tizim o'zining asosiy xususiyatlarini XVIII - XIX asrning birinchi yarmida ham saqlab qolgan edi. Xususan buni, Qo'qon xonligida tadqiqotga tortilgan davr chegarasida mavjud bo'lgan harbiy mansablar va ular egalari vazifalarini tahlil etish orqali ham kuzatish mumkin. Garchi, Qo'qon xonligidan oldingi davrlarda O'rta Osiyoda, xususan, Amir Temur va temuriylar davlatida mavjud bo'lgan harbiy boshqaruv sohasidagi maxsus devon bo'lmagan bo'lsa-da, turli toifadagi harbiy amaldorlar bo'lib, davlat tomonidan ular zimmasiga yuklatilgan vazifalar aniq tizimga solingan edi.

O'rta Osiyo xonliklarida harbiy kuchlar boshqaruvining ma'lum bir tizimi shakllangan ekanligi manbalarda eslab o'tilar ekan jumladan, bu tizimning eng yuqori pog'onasida aniqki oliy hukmdor turgan. U qo'shinning rasman oliy qo'mondoni sanalsada, ko'p hollarda amalda qo'shinga boshchilik qilish boshqa bir mansab egasi tomonidan amalga oshirilgan. Jumladan, Buxoro amirligida qo'shin parvonachi tomonidan boshqarilgan bo'lib, u bosh qo'mondon mavqeiga ega ekanligi tarixiy adabiyotlarda ham o'z isbotini topgan [1].

Xiva xonligida esa muntazam qo'shin yasovuboshi tomonidan boshqarilgan bo'lsa, Qo'qon xonligida esa mingboshi tomonidan idora etilgan. O'rta Osiyo xonliklarida boshqa harbiy unvonlar deyarli bir xil bo'lib, xonliklarga oid ma'lumotlar tahlili shuni ko'rsatadi-ki, XIX asr birinchi yarmida ayniqsa Buxoro va Qo'qon xonliklarida ham besh yuz askardan iborat bo'linmaga pansodboshi, yuz askarga - yuzboshi, ellik askarga - panjaboshi, o'nlikka - dahboshi rahbarlik qilgan [2].

Tarixiy manbalar ma'lumotlariga asoslangan holda Qo'qon xonligida uch toifadagi - oliy, o'rta, quyi darajadagi harbiy mansab va unvonlar borligini kuzatish mumkin.

B. Tursunov tadqiqotlarida ham tarixiy ma'lumotlarga tayanib xonlikdagi harbiy unvonlarni quyidagicha toifalarga ajratib tahlil qiladi. Jumladan, oliy darajadagi harbiy mansab va unvonlar toifasiga - mingboshi, amirlashkar, qushbegi, botirboshi, voliy (noib), qal'abon, qo'rboshi, yovar, to'pchiboshi, to'qsabo, ponsodboshilar kirgan. O'rta darajali mansab va unvonlar sirasiga esa yuzboshi, ellikboshi, dahboshi, qorovulbegilarni kiritish mumkin. Quyi darajadagi harbiy mansab va unvonlar askar, sarboz, navkar, mergan, mahram, botur, jazoilchi, to'pchi, qo'rchi, qorovullardan iborat edi [3].

Bu mansab va unvonlarga da'vogarlik qiluvchi shaxslar xon tomonidan tayinlangan. Yozma manbalar tahlili shuni ko'rsatadiki, xonlikdagi barcha tabaqa va urug' vakillari turli harbiy mansab va unvonlarga egalik qilishlari mumkin bo'lgan. Tadqiqotchi olimlar Sh.Vohidov, H. Bobobekov, T.Xudoyqulov va B.Tursunovlarning ma'lumotlariga tayanib, Qo'qon xonligida ma'muriy va harbiy mansablarning birinchi darajasidan to yettinchi darajasigacha, asosan o'zbeklar vakillaridan tayinlangan [4] degan fikrni ilgari surish mumkin.

Lekin yozma manbalardagi ma'lumotlarda, xonlikdagi eng yuqori harbiy lavozim hisoblangan mingboshilikka XIX asrning 50 - 60 yillarida tojik Shodi, qirg'iz Aliquli, Toshkent hokimi etib esa, kelib chiqishi qul bo'lgan Lashkarbeklarbegi tayinlangan edi deyilgan [5].

Shuningdek, xonlikdagi harbiy mansab va unvonlarning eng yuqorisi mingboshilik hisoblangan. Mingboshi - ming nafar askarning boshlig'i. Ma'mur sifatida u ming kishilik askar beradigan mulkning hokimi hisoblangan. Qo'qon xonligida u xondan keyingi ikkinchi shaxs edi. Tarixiy manbalar ma'lumotlarining ko'rsatishicha, bu mansab Qo'qon xonligida Olimxon davrida joriy etilgan [6].

Sh.Vohidovning tadqiqotlarida mingboshi lavozimini quyidagicha tahlil qiladi. Mingboshi - mug'ullar istilosi davrida mavjud (ularda: timchi), ming nafar askarning boshlig'i. Ma'mur sifatida ming nafar otliq askar beradigan mulkning hokimi. Harbiy yurishlar vaqtida qo'shinni boshqarib, lashkarboshi unvonini olardi. Bu unvonning egasi vazirlikka da'vo qilardi. Qo'qon xonligida mingboshi amali Sheralixon davrida (1842-1844 y.) yuqori darajadagi vazifaga aylanib ketgan. Mashhur mingboshilar Muhammad Yusuf, Shodiboy, Musulmonquli qipchoq, Muhammad Diyor, Mullo Xolbek, Mirzo Ahmad, Niyoz Muhammad, Alimquli, Abdurahmon Musulmonquli o'g'li va boshqalar bo'lganlar [7].

Mingboshi zimmasiga yuklatilgan vazifalar haqida Mulla Olim Mahdum Hoji: "... bu mansab voennuy ministrlk qatorida bo'lib, ondin boshqa hukumatning hamma ishiga muxodalasi, chunonchi, xorijiya, doxiliya ishlarig'a tomom daxli bo'ladur", [8] - deb ko'rsatadi. Bundan ko'rinib turibdiki, mingboshi xondan keyingi cheklanmagan hokimiyatga ega shaxs hisoblangan. Buxoro amirligida bu vazifani qo'shbegi amalga oshirgan. Qo'qon xonligida mingboshi oliy qo'mondon vazifasini bajargan.

T.Xudoyqulovning tadqiqotlariga tayanadigan bo'lsak, harbiy yurishlar vaqtida mingboshiga amirlashkar unvoni ham berilgan va xonlikning harakatdagi barcha qo'shini unga bo'ysungan. Buni Qo'qonda yashagan va ko'rgan kechirganlarini yozib qoldirgan V. P. Nalivkinning quyidagi ma'lumoti ham tasdiqlaydi: "Qo'qonda yashagan sarboz va to'pchilar faqat alohida vazifadagi noib, dodhoxning doimiy tasarrufida bo'lganlar. Urush davrida noib, dodhoh o'z qismiga harakatdagi qo'shinning hamma sarbozlarini qabul qilgan, unga vaqtinchalik boshchilik qilishni maxsus tayinlangan amirlashkar (bosh qo'mondon)ga topshirardi"[9].

Harbiy harakatlar vaqtida qo'shinning barcha bo'linmalari bir lashkarboshi qo'li ostida birlashganligi Qo'qonlik mahalliy tarixchi Hakimxon ibn Sayid Ma'sumxonning "Muntaxab ut-tavorix" asarida ham tasdiqlanadi.

Tarixchi yana: "Muhammad Alixon bularning so'zlarini ayni salohiyat bilib, hukm qildikim har nimarsakim davlatxonadin anjom - aslaha tushsa, hammasini Haqquli mingboshiga topshiringlar" va yana hukm qildikim "har nimarsaki bizga hamroh bo'lib qolsa - xoh tunqator va xoh dasturxonchi va xoh shig'ovul bo'lsin, har nimarsaki g'azot taraddudida rostlab chiqibdur, bular hammasi Haqquli mingboshig'a taalluq bo'lsin", - deb qayd etgan [10].

Qo'qon xonligini Sulton Sayidxon (1863 - 1865 yy) boshqargan davrda xonlikning ijtimoiy, siyosiy hayotida muhim o'rin tutgan mohir harbiy qo'mondon Aliquli "amirlashkar" unvonini doimiy ravishda o'zida saqlab turgan [11].

Mingboshi mansabi xonlikda faqat bir kishiga berilgan. Qo'qon xonligida mingboshi amali Sheralixon davrida yuqori darajadagi vazifaga aylanib ketgan [12].

Mingboshi harbiy sohadan tashqari siyosiy va iqtisodiy faoliyatda ham faol ishtirok etgan. Xususan, Toshkent hokimi tomonidan yig'ilgan va xonlik xazinasiga topshiriladigan 80 ming tilla miqdoridagi zakot solig'i ponsadboshi va yuzboshi hamkorligida Qo'qon xoniga jo'natilgan va mingboshiga topshirilib, xonga mingboshi orqali ma'lum qilingan [13].

Demak, xonlikning iqtisodiy hayoti ham ma'lum ma'noda mingboshining nazorati ostida bo'lgan.

Yuqorida ta'kidlab o'tilganidek, mingboshilik lavozimi uni egallagan shaxsga katta siyosiy huquqlar ham bergan. Mingboshi lavozimiga egalik qilgan shaxs, xonlikdagi yuqori mansablarga iloji boricha urug'-aymoqchilik an'analariga muvofiq o'zining yaqinlarini tayinlashga xarakat qilgan.

Bu holatni XIX asr o'rtalarida Qo'qon xonligi boshqaruv tizimida muhim o'rin tutgan Musulmonqul mingboshi faoliyati orqali kuzatish mumkin. Kelib chiqishi asli qipchoqlardan bo'lgan Xudoyorxonning qaynotasi va uning nomidan davlatni boshqargan Musulmonqul mingboshi lavozimini egallab turgan vaqtida qipchoqlar turli mansablarga tayinlanibgina qolmay, balki qo'shinning asosiy qismi ham ulardan tashkil topgan edi [14].

Mingboshilikning uni egallagan shaxsga beradigan cheksiz imtiyozlari tabiiy ravishda ushbu mansabni egallash uchun turli urug'lar o'rtasida kurashni keltirib chiqarar edi. Qo'qon xonligida mingboshilik mansabini egallagan shaxs ayrim hollarda xonlikning to'laqonli hukmroniga ham aylangan. Bunday mingboshilar jumlasiga voyaga yetmagan Xudoyorxonga otaliqlik qilgan Musulmonqul va Sulton Saidxonga vasiylik qilgan Aliqulini kiritish mumkin. Ularning cheksiz xokimiyatga ega bo'lganliklari, ayrim hollarda esa o'z huquqlarini suiiste'mol qilganliklarini tarixiy dalillar ham tasdiqlaydi [15].

Tadqiqotchi olim D.Ziyaeva ham o'z asarlarida xonlikdagi harbiy holat va ularing ijtimoiy hayoti haqida ma'lumot berar ekan jumladan, Buxoro amirligidagi kabi Qo'qon xonligida ham umumiy qo'shin muntazam va nomuntazam qismlardan tashkil topganligini eslab o'tadi.

Shuningdek, o'z tadqiqotlarida rus mualliflari T.Burnashev va M. Pospelovlarning ma'lumotlariga tayanib xonlikda qo'shin umumiy nom - «askariya» atamasi bilan, nomuntazam qo'shin esa, «qilquyruq», «qorakaltak» va xonlikning yirik ma'muriy-hududiy birligi bo'lgan Toshkentda esa «qoraqozon» deb atalganligi bo'yicha umumiy xulosa beradi [16].

Demak, Qoraqozonlar Qo'qon qo'shinining o'ziga xos qismi bo'lib, ular o'z tug'iga ega bo'lgan. Qoraqozonlar har bir oiladan olingan. Doimo harbiy harakatlarga tayyor turishi lozim bo'lgan qoraqozonlar o'zlarining harbiy boshliqlarining uylarida yashaganlar. Harbiy xizmatdan tashqari, o'z boshliqlarining yerlariga ishlov berishlari, bog'lariga qarashlari, chorva boqishda va boshqa ishlarni bajarishlarda yordam qilishlari lozim bo'lgan. Qoraqozonlarning harbiy xizmati Buxoro qoracherigidan farqli ravishda taqdirlanib turilgan, ular turli soliqlardan ozod qilingan. Ularga bo'sh vaqtlarida o'z ishlari bilan shug'ullanishga ruxsat berilgan. Qoraqozonlar asosan dehqonlar, chorvadorlar, hunarmandlarning vakillari edilar. Ular Buxoro qora cherigidan farqli o'laroq harbiy qurol-yarog'lari bilan ta'minlangan edi [17].

Shuningdek, yana bir muhim ma'lumotlardan biri hukmdorlarning shaxsiy soqchilari va ularni tayinlash masalasidir. Bu masalada tadqiqotchi B.Tursunov ham o'z monografisida batafsil ma'lumot berishga harakat qiladi. U ayrim adabiyot va arxiv ma'lumotlariga tayanar ekan, Qo'qon xonlarining shaxsiy soqchilari bolalikdan tarbiya qilinib, ularga boshliq etib ishonchli shaxslar tayinlanganligini aniqlaydi. Ayrim hukmdorlar o'z shaxsiy soqchilari sonini ko'paytirishga intilganlar. 1874 yilga oid arxiv manbalarining birida Xudoyorxonning xos soqchilari bolaligidan tarbiya qilingan 400 askardan iborat bo'lib, ularga xonning uchta yaqin odami boshchilik qilganligi va umumiy nazoratchisi etib esa Nasim qora tog'a ismli shaxs tayinlanganligini qayd etadi [18].

Xonning xos soqchilari nafaqat xon va uning oilasi balki ayrim hollarda chet ellik elchilar xavfsizligini ta'minlash uchun ham ma'sul edilar. Masalan, A. P. Fedchenko Qo'qon xonligida 1868-1871 yillarda bo'lgan vaqtida uning xavfsizligini ta'minlash maqsadida, xonning xos soqchilari qo'yilganligi haqida yozgan. Muallif bu shaxslar zimmasiga soqchilik vazifasidan tashqari jang vaqtida askarlarni ruhlantirish, chekinayotganlarga burch haqida eslatib turish vazifasi ham yuklatilganligini qayd etgan [19].

Musulmonqul oliy hukmdor Xudoyorxonning ukasi Mallaxonni harbiy sarkardalar qatorida qoldiradi va 200 kishilik qoraqalpoqlardan iborat harbiy bo'linmani unga topshirgan. Lekin, u Mallaxon huquqlarini cheklab, unga yordamchi sifatida qipchoqlardan bo'lgan Jabborquli qipchoqni tayinlagan. Bo'linma esa amalda faqatgina Jabborqulining buyrug'iga bo'ysungan [20].

1863 yilga oid arxiv hujjatlari ma'lumotlarining tasdiqlashicha, Aliquli mingboshi esa bu lavozimni egallagandan so'ng o'z xohish va irodasi bilan barcha shahar va qal'alar hokimlarini tayinlagan.

Qo'qon xonligi harbiy mansab va unvonlar tizimida mingboshidan keyingi o'rinni qo'shbegi lavozimi egallar edi [21].

Oliy harbiy unvonlardan biri bo'lgan bu lavozim egasi mingboshilik lavozimiga da'vogarlik qilardi. «Tarixi Turkiston» asari muallifi oliy harbiy maqomga ega bu mansab bayonini quyidagicha izohlaydi: «qo'shbegilik mansabi, bu mansabdagi odamlar doimo xon huzurida maslahatchi qatorida turub va yoki biror katta shaharga hokimi bil-istiqloq nasib qiladur» [22].

Qo'shbegi lavozimiga tayinlangan shaxslar alohida viloyatga hokimlik qilishi ham mumkin bo'lgan. Bu shaxslar ularga topshirilgan viloyatlar harbiy kuchlariga bosh bo'lgan holda, o'zlarining ixtiyoridagi hududlar muhofazasiga ham javobgar edilar. Shuningdek, bu lavozim Sh. Vohidovning yozishicha, ko'p hollarda harbiy yurishlar va jang vaqtida ham berilardi [23].

Buxoro xonligidan farqli o'laroq qo'shbegi lavozimiga Qo'qon xonligida to'rt kishi tayinlangan. Ko'pchilik hollarda qo'shbegi mansabini egallagan shaxslar Toshkent viloyatining hokimi etib tayinlanganlar. Qo'qon xonligida iqtisodiy va siyosiy jihatdan muhim o'rin tutgan va xonlikning shimoliy sarhadlarida joylashgan mudofaa tizimining asosi hisoblangan Toshkentga hokimlik qilgan qo'shbegi katta imkoniyatlarga ega bo'lgan. Toshkent hokimi etib tayinlangan qo'shbegi harbiy qudrat borasida boshqa viloyat hokimlaridan ustun turgan. Toshkent hokimiga ayrim hollarda beklarbegi unvoni ham berilgan.

Qo'shbegi masalasida Sh.Maxmudovning tadqiqotlaridan kelib chiqqan holda tahlil qilsak, Umarxonga qadar davlatda bosh vazir vazifasini qo'shbegi bajargan deyishga asos bo'ladi. O'z navbatida nima uchun bosh vazir vazifasini o'zida mujassamlashtirgan qo'shbegi o'rnini mingboshi egalladi?. Umarxon taxtga chiqqandan so'ng avval bosh vazir lavozimini bajargan qo'shbegi mansabining o'rniga mingboshi mansabini ta'sis etishini quyidagicha izohlash mumkin. Ma'lumki, Buxoro amirligida ham bosh vazir vazifasini qo'shbegi ado etgan. Buxoro xonligi tarkibidan ajralib, mustaqil davlat sifatida shakllangan Qo'qon xonligida boshqaruv tizimi ham dastlab Buxorodan andoza olib tashkil etilgan edi. Keyinchalik Qo'qon xonligi ma'muriy-boshqaruv tizimida islohotlar o'tkazilib, mansablar va mansabdorlar faoliyati o'zgarib borgan. Buni yuqoridagi holat shu kabi islohotlar natijasi deyish mumkin [24].

Demak, Buxoro amirligida mingboshilik mansabi harbiy mansab sifati yuqori turgan, Xiva xoligida esa mingboshi mahalliy boshqaruvda quyi mansab hisoblangan [25].

Beklarbegi unvoni temuriylar davrida oliy bosh qo'mondonga berilgan [26].

Qo'qon xonligida shunday unvonga Toshkent hokimi Lashkar beklarbegi (1810-1812 va 1813-1831) sazovor bo'lgan. Lashkar beklarbegining ijtimoiy kelib chiqishi qul bo'lib, u Qo'qonga Chitralidan keltirilgan [27].

Beklarbegi unvoniga Qanoatshoh otaliq ham munosib topilganligi va bu unvon unga Mallaxon tomonidan berilganligi haqida 1861 yilga oid arxiv hujjatlari ham mavjud. Arxiv hujjatida bu holat quyidagicha bayon qilinadi: "Ruslarning boshqa hududlarni bosib olishiga imkoniyat bermaslik haqidagi Qanoatshoh otaliqning va'dasini xon Mallabek juda iliq kutib oldi unga beklarbegi unvoni berib, xonlikdagi barcha harbiy imkoniyatlardan foydalanish huquqi bilan bir qatorda, nafaqat o'zi hokimlik qilayotgan Toshkent viloyati hamda Qo'qon okrugiga kiruvchi bir necha qal'alar garnizoni va himoyasini ham unga topshirdi" [28].

Qanoatshoh otaliq tojiklardan bo'lib, Qo'qon xonligida harbiy va siyosiy arboblardan biri edi. U 1846 - 1847 yillarda Toshkent hokimi Sarimsoqxonning o'limidan so'ng Buxoroga ketgan. 1861-1862 yillarda Qo'qon qo'shinining Turkiston, Yangiqo'rg'on, Julek qal'alariga hujum qilgan ruslarga qarshi harakatlarga boshchilik qilgan [29].

Boshqa Markaziy Osiyo xonliklarida bu unvon egalari zimmasiga yuklatilgan vazifa biroz o'zgacharoq edi. Jumladan, Xiva xonligida Qo'qondagidan farqli ravishda beklarbegi qoraqalpoq va boshqa ko'chmanchi xalqlarning oqsoqollariga beriladigan faxriy unvon hisoblangan [30].

Qo'qon xonligi harbiy tizimida muhim o'rin tutgan lavozimlardan biri - botirboshi edi. Xonlik viloyatlarida besh yuz nafardan ko'p askarlar bo'linmasi - dasta yoki tubga boshchilik qiluvchi botirboshi bo'lib, u viloyatdagi qo'shin ishlariga mas'ul edi.

Buni Toshkentga oid quyidagi ma'lumot ham tasdiqlaydi. Unga ko'ra Toshkent hokimining ikkita o'rinbosari bo'lib, biri soliqlarni yig'ish va fuqarolik ishlari bilan shug'ullangan sarkor bo'lib, ikkinchisi qo'shin ishlariga boshchilik qilgan botirboshi edi [31]. Botirboshi qo'shinning tayyorgarligi va tartib-intizomi uchun javob bergan. Shuningdek, viloyatlarda botirboshi harbiy va qo'shin ishlariga mas'ul edi. Ushbu lavozim ba'zida qurilish hamda sug'orish (anhorlar qazish) ishlariga ham boshchilik qilgan. Jumladan, xonlikdagi Ulug' nahr arig'i Otabek botirboshi degan sarkor ostida amalga oshirilgani ma'lum.

Yuqorida ta'kidlanganidek, viloyatlardagi lashkar viloyat hokimiga itoat etgan. Hokim viloyatning harbiy va ma'muriy ishlariga boshchilik qilgan. Poytaxt noibi esa, artilleriyaga javob bergan, ya'ni harakatdagi qo'shinning to'pi, uning saqlanishi va manzilga yetib borishiga mas'ul hisoblangan.

Qo'qon qo'shini boshqaruv tizimida uning har xil bo'linmalariga boshchilik qilgan turli mansab egalari turganlar. Ulardan biri to'qsabo bo'lib, u o'z tug'iga ega harbiy dastaning boshlig'i hisoblangan. Besh yuz kishilik qo'shinga ponsadboshi boshchilik qilgan. Ponsadboshi va undan yuqori lavozimdagi harbiy mansabdorlar o'zlarining mirzolariga ega bo'lishgan. Ponsad Qo'qon xonligida mavjud bo'lgan mansablar orasida 16 -o'rinda, harbiy unvonlar orasida esa mingboshidan keyingi o'rinda turgan [32].

Qo‘qon xonligida xon qarorgohini tunda qo‘riqlagan soqchilar boshlig‘i - qorovulbegi bo‘lgan. Qorovulbegi vazifasiga soqchi bo‘linmalarini o‘z o‘rniga qo‘yish va nazorat qilish, zindonni muhofaza qilish kirgan. Bunday lavozim Markaziy Osiyoning boshqa xonliklarida ham mavjud bo‘lgan. Jumladan, Buxoro amirligida bu vazifani darbon bajargan. Darbon amir hokimiyati uchun xavfli shaxslarni tergov qilish ishlari bilan ham shug‘ullangan. Qo‘shbegi bilan darbon har qanday vaziyatda ham arkni tark etmasliklari shart bo‘lgan [33].

Xonlik qo‘shinidagi huquqiy masalalar bilan qoziaskar shug‘ullangan. Qozi - hukm chiqaruvchi shaxs bo‘lib, qozilik lavozimi ilk marotaba xalifa Umar (634 - 644) davrida joriy etilib, ayni shu davrdan boshlab qoziaskar lavozimi ham joriy qilingan [34].

Qoziaskar harbiy xizmatdagilarning sudyasi hisoblangan. Xon safarga chiqqanda qoziaskar unga hamroh bo‘lgan va o‘z vazifasi doirasida xorijdagi ishlar to‘g‘risida xonga shaxsan ma‘lumot bergan [35].

Qo‘shin qozisi bo‘lgan qoziaskar oliy hukmdor nomidan muqaddas urush “jihad” e‘lon qilgan, qo‘lga kiritilgan o‘ljani baholagan va uni to‘g‘ri taqsimlashni nazorat qilgan.

Qoziaskar lavozimiga tayinlanadigan shaxsdan harbiy huquqni yaxshi bilishi talab qilingan. Mirzo Qalandar Mushrif Isfarangiyning “Shohnomai Nusratpayon” asarida “...qoziaskar qo‘shinda xizmat qilib shariat qonun-qoidalari, tartiblari ustidan nazorat qilardi. Bu amal va lavozimga, albatta, o‘qimishli va savodi chiqqan fikh - olim tayinlanishi aniq” [36], - deb qayd etiladi.

Harbiy harakatlar vaqtida qo‘shin borib joylashgan hudud qozisi o‘z vakolatlarini qoziaskarga topshirgan. Lekin, buning uchun XVIII asr muallifi Mirza Badi Devonning ko‘rsatishicha, oliy hukmdorning buyrug‘i kerak bo‘lgan [37].

Qoziaskarlar o‘z navbatida mamlakatdagi sudlov ishlari bo‘yicha bosh mansabdor - qozikalonga bo‘ysunganlar. Qoziaskardan tashqari qo‘shinda yana qozirais lavozimi ham joriy qilingan bo‘lib, u qo‘shin muftiysi [38] bergan fatvoning ijro etilishi ustidan nazoratni amalga oshirgan.

Qo‘qon xonligining chegaralarida joylashgan qal‘a va istehkomlarning hokimi - Qa‘abon yoki qutvol bo‘lgan. U shu tumanlarning harbiy-ma‘muriy, xiroj va boj olish ishlariga, chegarani muhofaza qilish ishlariga javob bergan. Odatda harbiy maqsadga ko‘ra, qal‘abon vazifasiga dodxohdan qushbegigacha bo‘lgan mansabdagilar tayinlanishi mumkin edi. Sh.Vohidovning fikricha (mahalliy manbalar ma‘lumotiga tayanib xulosa beradi) ba‘zan xon nomaqbul kishini o‘zidan chetlatish uchun ham uzoqdagi qal‘alarga ularni hokim qilib yuborardi. Jumladan, Qanoatshoh otaliq Mallaxon davrida Turkiston o‘lkasida shunday surgunda bo‘lib qaytgan edi.

A.P.Xoroshinning asarlari yuqorida ta‘kidlab o‘tilganidek, qal‘a komendanti - qal‘abon lavozimiga dodxohlar ham tayinlangan. Dodhoh XIX asr rus harbiylarining polkovnik unvoniga to‘g‘ri kelgan [39].

Qo‘qon xonligi harbiy tizimida qurol - aslaha ishlab chiqarish va uni saqlash, kerakli vaqtda bo‘linmalarga yetkazib berish masalasi bilan shug‘ullanuvchi qo‘rboshi lavozimi ham mavjud edi. Qo‘rboshi xon va mingboshiga bo‘ysunib, qo‘rxona, miltiqxona, to‘pxonalarga boshchilik qilgan. U shuningdek, xom-ashyo topib kelishdan tortib, to‘ tayyor harbiy mahsulot ishlab chiqarish jarayoniga javobgar hisoblangan. Qurol-aslaha omborining boshlig‘i sifatida jibachi ham e‘tirof etiladi. Qurboshining qurol-aslaha ishlab chiqarish jarayoniga boshchilik qilganini XIX asr Qo‘qon xonlari arxivi hujjatlari ham tasdiqlaydi. Bu hujjatlarning XIX asrning 60 yillariga oid aksariyat ko‘pchiligida Baxti Muhammad qo‘rboshi nomi ko‘plab uchraydi [40].

Qo‘qonshunos olim Sh.Vohidav harbiylar qatoriga askar, sarboz, no‘kar (navkar), mergan, mahram (mulozim ma‘nosida), botur, jazoilchi, to‘pchi, zanbarchi (to‘pchi va jazoilchining yordamchisi), qo‘rchi, qorovul (soqchi) kirishini ta‘kidlab o‘tadi. Shuningdek, qo‘shinda yana nog‘orachilar, karnaychi, surnaychi, dafchi (katta nog‘oralarni chaluvchi), ko‘s va duhulchilar, tug‘chi (bayroqbardor) ham xizmat qilgan. Harbiylarga xizmatlari evaziga xon tomonidan muayyan mulk (er, ariq yoki anhor) berilardi. Bunday mulk «tanho» bo‘lib, mulkdor «tanhodor» bo‘lib qolardi. Tanhodorlik huquqi muayyan muddatga berilib, bir umrga ham berilishi mumkin edi.

«Танҳо» то'ғ'ridan-to'ғ'ri meros qolmasdi. Tanhodorning o'g'li - vorisi otasining vaeifasiga o'tsagina bu mulk o'g'liga o'tardi.

Ba'zan muayyan mulkning yer, ariq, anhor, qishloq xiroji yoki tanobona solig'i harbiy kishiga xizmati evaziga berilardi. Bu mulkning shakli «tarxon» bo'lib, egasi shu soliqlarni olardi. Harbiylarda o'z shaxsiy mulklari bo'lsa, ular soliq to'lashdan ozod etilgan. Muayyan mulkdan xiroj olish huquqi (muayyan muddat uchun ham) tarxon yoki vaqf shaklida harbiylar va ruhoniylarga ham berilgan. Jumladan, Xudoyorxon davrida mulkni «urg'u» (musodara) qilish yo'li bilan ham xazina to'latib turilgan. Biron ayb ro'y bersa, hatto kuchli harbiy sarkardalar, qabilalarning boy ashroflari va qo'shin amirlarining mol-mulklari ham musodara qilinib, o'zlariga jazo berilardi [41].

Yuqoridagi ma'lumotlardan kelib chiqib, ushbu paragrafga quyidagicha xulosa qilsa bo'ladi;

O'rta Osiyo xonliklarining saroy unvonlari, ularning vazifalari bir-biridan farq qilsa-da, ayrimlarida (Qo'qon xonligida) ma'muriy va diniy mansab, unvonlar harbiy unvonlarga aralashib ketganligini kuzatish mumkin.

Bu xonlikdagi harbiy mansablar ma'muriy boshqaruvdagi mansablardan ajralmaganligidan dalolat beradi. Yoki, harbiy boshqaruv tizimida ko'p jihatdan Buxoro, Xiva va Qo'qon xonliklarida bir-biriga o'xshashlik bo'lsa-da, ularning ham o'ziga xos jihatlari bo'lgan. Jumladan, qo'shbegi, devonbegi, otaliq, parvonachi, dodhoh kabi mansablarning mavqei yuqori bo'lgani holda, Qo'qon xonligida ularga nisbatan ayrim harbiy lavozim egalarining, xususan, mingboshining o'rni yuqori bo'lsa, Buxoro xonligida devonbегining imkoniyatlari ko'proq bo'lgan.

ИҚТИБОСЛАР. СНОСКИ. REFERENCES.

1. Мейендорф Е.К. Путешествие из Оренбурга в Бухару. - М: Наука. 1975. - С. 139.
2. Зияева Д. Ўзбекистонда ҳарбий иш тарихидан (қадимги даврдан ҳозиргача) / Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси. - Т.: «Шарқ», 2012. - Б. 130.
3. Турсунов Б. Қўқон хонлигида ҳарбий иш ва кўшин: ҳолати, бошқаруви, анъаналари (XIX асрнинг 70 йилларигача). Монография. - Наманган., 2014. - Б.136.
4. Бобобеков Ҳ. Қўқон тарихи. - Т., 1996. - Б. 43.
5. Воҳидов Ш. Қўқон хонлиги ва Бухоро амирлигидаги унвон ва мансаблар. - Т., 1996. - Б. 6.
6. Худойқулов Т. Марказий Осиё давлатларининг бошқарув тарихи. (марказий, маҳаллий, ҳарбий, диний ҳокимият (XVIII-XIX аср бошлари). Монография. - Тошкент.: Ўзкитобсавдонашриёти. 2023. - Б. 85-100.
7. Воҳидов Ш. Қўқон хонлигидаги мансаб ва унвонлар. 13.09.2019. <https://kh-davron.uz/dir/kutubxona/uzbek/tarix>
8. Мулла Олим Маҳдум Ҳожи. Тарихи Туркистон... - Б. 104.
9. Наливкин В.П. Краткая история Кокандского ханства. Казань. 1886. - С. 209.
10. Ҳакимхон ибн Сайид Маъсумхон. Мунтахаб ут-таворих.... 153^a - varaқ.
11. Бейсембиев Т.К. «Тарихи Шахрухи» как исторический источник... - С. 68.
12. Воҳидов Ш. Қўқон хонлиги ва Бухоро амирлигидаги унвон ва мансаблар. - Т., 1996. - Б. 6.
13. Показания сибирских казаков Милюшина и Батарышкина, бывших в плену у кокандцев с 1849 по 1852 год // Туркестанский сборник. Т. 384. - Спб., 1883. - С. 134.
14. Султон Нуркен. Очерк истории Коканда. С 1841 по 1864 гг. // Туркестанские ведомости. - 1872. - № 5.
15. Турсунов Б. Қўқон хонлигида ҳарбий иш ва кўшин: ҳолати, бошқаруви, анъаналари (XIX асрнинг 70 йилларигача). Монография. - Наманган., 2014. - Б.136.
16. Зияева Д. Ўзбекистонда ҳарбий иш тарихидан (қадимги даврдан ҳозиргача) / Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси. - Т.: «Шарқ», 2012. - Б. 128.
17. Зияева Д. Ўзбекистонда ҳарбий иш тарихидан (қадимги даврдан ҳозиргача) ... - Б. 129; Қаранг: Поездка Поспелова и Бурнашева в Ташкент в 1800 году // Турк. с б. - Спб., 1883. Т. 343. - С. 38.
18. ЎзР ДА, И-715- йиғма жилд, 1-рўйхат, 60-иш, 198-варақ.
19. Федченко А.П. В Кокандском ханстве. Путешествие в Туркестан. Выпуск 7. Том. 1. Ч. II. - М., 1875. - С.38.
20. Набиев Р.Н. Из истории Кокандского ханства. - Т., 1973. - С. 39.: ЎзР МДА, И-715 - йиғма жилд, 1-рўйхат, 26^a-иш, 116-варақ.
21. Худойқулов Т.Д. Бердиев А.А. The role of title and positions in the central and local government system of the Kokand khanate. Journal of critical reviews ISSN- 2394-5125 VOL 7, ISSUE 14, 2020/ Scopus. - P. 3292 - 3299.
22. Мулла Олим Маҳдум Ҳожи. Тарихи Туркистон... - Б. 104 - 105.
23. Воҳидов Ш. Ҳ. Қўқон хонлиги ва Бухоро амирлигидаги унвон ва мансаблар. - Б. 7.
24. Қаранг: Махмудов Ш. Қўқон хонлигининг маъмурий-бошқарув тизими... - Б. 78.
25. Йўлдошев М. Хива хонлигида феодал ер егалиги ва давлат тузилиши... - Б. 262.
26. Бекмуҳаммедов Х. Ю. Тарих терминларининг изоҳли луғати. - Т., 1986. - Б. 27
27. Бейсембиев Г. К. Высшая администрация юга Казахстана в период Кокандского ханства... - С. 4.
28. ЎзР МДА, И-715-йиғма жилд, 1-рўйхат, 25-иш, 132-варақ.

29. Валиханов Ч. Ч. Записка о Кокандском ханстве / Собр. соч. в пяти томах. - Алма Ата, 1985. - Т. 3. - С. 380.
30. Йўлдошев М. И. Хива хонлигида феодализм ер эгалитети ва давлат тuzилиши. - Т., Ўздавнашр, 1959. - Б. 246.
31. Бейсембиев Т. К. Высшая администрация юга Казахстана в период Кокандского ханства ... - С. 10 - 68.
32. Турсунов Б. Қўқон хонлигида ҳарбий иш ва қўшин: ҳолати, бошқаруви, аъёнлари. (XIX асрнинг 70 йилларигача). Монография. - Наманган., 2014. - Б.136.
33. Бекмухаммедов Х.Ю. Тарих терминларининг изоҳли луғати... - Б. 66.
34. Ислам. Энциклопедический словарь. - М., 1991. - С. 125; Ислам. Энциклопедия: - Т.: Ўзбекистон миллий энциклопедияси, 2003. - Б. 294.
35. Йўлдошев М. И. Хива хонлигида феодализм ер эгалитети ва давлат тuzилиши... - Б. 276.
36. Воҳидов Ш.Х. Қўқон тарихчилари: Фазлий ва Мушриф. - Т., 1996. - Б. 16-17.
37. Мирза Бади Дивон. Мажма ал-аркам / Введение, перевод, примечания и приложения. А. Б. Вильдановой. - М., 1981. - С. 93.
38. Хорошхин А. П. Сборник статей, касающихся до Туркестанского края // Туркестанский сборник . Т. 116.- 1876. - С. 38.
39. Турсунов Б. Қўқон хонлигида ҳарбий иш ва қўшин: ҳолати, бошқаруви, аъёнлари... - Б.71.
40. Муфтий лавозими илк бор ҳокимлар ва қозилар ҳузурдаги махсус маслаҳатчилар сифатида халифа Умар II (717 - 720) даврида юзага келган. Муфтийнинг асосий вазифаси қози томонидан чиқарилган қонун ва буйруқларни шариат асосида шарҳлаб фатво бериш, уларнинг амалда қўлланилишига руҳсат беришдан иборат.
41. ВоҳидовШ. Қўқон хонлигидаги мансаб ва унвонлар. 13.09.2019. <https://kh-davron.uz/dir/kutubxona/uzbek/tarix>

ISSN: 2181-4031
DOI Journal 10.56017/2181-4031

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

II-ЖИЛД, 3 СОН

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ-II, НОМЕР 3

JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

VOLUME-II, ISSUE 3

«Фундаментал тадқиқотлар» электрон журнали 2022 йил 22 декабрь куни № 054837-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Муассис: «IMFAKTOR Pages» масъулияти чекланган жамияти.

Таҳририят манзили: 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55

Эл. почта: tahririyat@imfaktor.uz

Веб-сайт: www.imfaktor.uz